

**Impulsionando a Transformação Digital nos Negócios
com No/Low-Code**

Lucas Campos de Magalhães Nunes¹

MUST University

LCD680 – Low Code Development

Prof. Renato Cividini Matthiesen

Abril, 2025

¹Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação pela MUST University. Analista de Tecnologia da Informação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). E-mail: lucas.nunes@embrapa.br

Resumo

As plataformas no-code e low-code atuam como facilitadoras da transformação digital nas organizações, destacando sua relevância diante das limitações dos métodos tradicionais de desenvolvimento de software. Neste sentido, a transformação digital é entendida como um processo amplo e estratégico, que vai além da simples adoção de tecnologias, exigindo mudanças culturais, estruturais e operacionais para geração de valor e vantagem competitiva. As abordagens tradicionais, baseadas em codificação extensiva, enfrentam dificuldades frente à volatilidade e à necessidade de adaptação rápida da atualidade. Nesse contexto, as ferramentas no/low-code surgem como soluções eficazes ao permitirem o desenvolvimento ágil de aplicativos, com menor custo e tempo, além de viabilizarem a atuação de desenvolvedores cidadãos, isto é, profissionais das áreas de negócio com pouca ou nenhuma experiência em programação. Buscou-se explorar os principais benefícios dessas abordagens, como a rapidez, a redução de custos e a maior integração entre TI e negócio, além de discutir os desafios associados, incluindo limitações técnicas, necessidade de governança e capacitação. Por fim, foram apresentadas uma proposta de estratégia de adoção organizacional e uma metodologia baseada em princípios ágeis. Conclui-se que o desenvolvimento no/low-code representa uma alternativa viável e estratégica para a inovação e a sustentabilidade digital das empresas modernas.

Palavras-chave: Transformação digital. No-code. Low-code. Desenvolvimento ágil. Desenvolvedores cidadãos. Inovação organizacional.

Abstract

No-code and low-code platforms serve as facilitators of digital transformation within organizations, highlighting their relevance in light of the limitations inherent in traditional software development methods. In this context, digital transformation is understood as a broad and strategic process that goes beyond the mere adoption of technologies, requiring cultural, structural, and operational changes to generate value and achieve competitive advantage. Traditional approaches, based on extensive coding, face challenges in responding to the current environment's volatility and need for rapid adaptation. Within this scenario, no/low-code tools emerge as effective solutions by enabling agile application development with reduced costs and implementation times, while also allowing for the participation of citizen developers—professionals from business areas with little or no programming experience. This study sought to explore the main benefits of such approaches, including development speed, cost reduction, and enhanced integration between IT and business sectors, as well as to discuss associated challenges such as technical limitations, the need for governance, and user training. Finally, an organizational adoption strategy and a methodology based on agile principles were presented. It is concluded that no/low-code development represents a viable and strategic alternative for innovation and digital sustainability in modern enterprises.

Keywords: *Digital transformation. No-code. Low-code. Agile development. Citizen developers. Organizational innovation.*

1 Introdução

A transformação digital (TD) visa melhorar o desempenho das organizações por meio da otimização de processos, da criação de novos modelos de negócios e da transformação da experiência do cliente, conforme informa Westerman et al. (2011). Complementando, a Embrapa (2024) explica que isso é ampliado de forma que a TD seja um processo de mudança fundamental nas empresas e na sociedade, impulsionado pelo uso de tecnologias digitais. É razoável afirmar que a TD não se limita à implementação de novas tecnologias, mas também à reestruturação das organizações para que possam aproveitar ao máximo as oportunidades que essas tecnologias oferecem. Alves e Alcalá (2022) destacam que a TD objetiva, assim, a geração de valor e o impacto econômico positivo para a organização, a fim de obter vantagens competitivas em relação aos concorrentes.

Neste sentido, a digitalização de processos é um componente fundamental dessa transformação, principalmente por meio do desenvolvimento de softwares e aplicativos que as organizações realizam. Porém, o desenvolvimento tradicional de software frequentemente necessita de requisitos de negócios bem definidos no início e também apresenta altos custos e longos prazos de implementação, dificultando ou atrasando essa transformação digital. Portanto, Alves e Alcalá (2022) destacam que, como hoje em dia os negócios são rápidos, voláteis, com requisitos instáveis e com o mercado exigindo novas adequações, mudanças e adaptabilidade por parte das empresas e seus colaboradores, essa abordagem tradicional de desenvolvimento de software não parece ser a mais recomendada neste contexto.

Dessa forma, as abordagens ágeis de desenvolvimento de software, juntamente com o paradigma do desenvolvimento com nenhum ou pouco código (“no/low-code”), surgem como alternativas viáveis para facilitar a transformação digital das organizações, permitindo a criação rápida e econômica de soluções digitais que agreguem valor para as empresas (Redação Economia SC, 2021).

As ferramentas no/low-code permitem que pessoas sem conhecimento em programação desenvolvam aplicativos com mais facilidade e em tempo relativamente curto. No contexto da transformação digital e da inovação, a velocidade é uma das vantagens mais valorizadas, permitindo o desenvolvimento rápido de aplicativos, além de aproximar as equipes de negócio e de Tecnologia da Informação (TI) e envolvê-las no ciclo de vida da criação de aplicativos (Alves & Alcalá, 2022).

Neste contexto, o objetivo central deste paper é refletir sobre como a transformação digital nos negócios pode ser beneficiada com o uso de ferramentas no/low-code, trazendo, inclusive, uma possível estratégia de implantação em uma organização e, também, de forma simplificada, uma sugestão de metodologia para o desenvolvimento de softwares usando no/low-code. Como metodologia, este trabalho baseia-se em pesquisa bibliográfica. Dessa forma, em um primeiro momento será feito um referencial teórico abordando a transformação digital e a inovação como ferramenta fundamental para a vantagem competitiva. Ainda neste contexto, será feito um breve relato sobre as características do desenvolvimento tradicional de software e das metodologias ágeis, além de uma conceituação individualizada sobre no-code (sem codificação) e low-code (pouca codificação).

Serão abordados também os benefícios e as aplicações dessa abordagem de desenvolvimento de software, bem como os desafios que ela traz. Além disso, será relatado como essas ferramentas podem apoiar a transformação digital nas organizações e, por fim, serão explicadas estratégias que as organizações podem utilizar para a implantação de ferramentas dessa categoria, além de indicada uma possível metodologia de desenvolvimento com essas plataformas.

2 Referencial Teórico

2.1 Transformação Digital

A transformação digital (TD) pode ser definida, de uma maneira geral, como um fenômeno social ou evolução cultural e, no contexto empresarial, como uma evolução ou criação de modelos de negócios inovadores, envolvendo mudanças abrangentes no modelo de negócio da empresa para aproveitar as vantagens das tecnologias digitais (Alves & Alcalá, 2022). Os principais objetivos da transformação digital incluem a geração de valor e o impacto econômico para obter vantagens competitivas.

Westerman et al. (2011) informam ainda que a TD exige mudanças na mentalidade, na cultura, nos processos, nos recursos e nos métodos operacionais, além de envolver o uso de tecnologias como analytics, mobilidade, mídias sociais, dispositivos inteligentes e inteligência artificial, indo além da melhoria no uso de tecnologias tradicionais, como o ERP, para mudar o relacionamento com clientes, os processos internos e as propostas de valor.

Nesse sentido, o PMI (2023) aponta que a transformação digital não se trata apenas de adicionar um toque digital às práticas atuais, mas de explorar totalmente o potencial transformador das tecnologias digitais, permitindo que as organizações usem novas inovações digitais para promover grandes melhorias nos negócios. Portanto, a TD é um fenômeno sociotécnico complexo, resultado da mudança tanto dos sistemas técnicos quanto dos sociais na organização.

2.2 O Desenvolvimento Tradicional e Ágil de Software

Mainart e Santos (2010) explicam que o desenvolvimento tradicional de software surgiu de um contexto mais antigo, baseado em grandes computadores (mainframe) e terminais, no qual o custo de alteração era muito alto. As principais características dessa abordagem são a divisão do processo em etapas ou fases bem definidas — análise, modelagem, desenvolvimento

e testes —, incluindo uma ênfase na documentação rigorosa, sequencial e linear, em um cenário de requisitos estáveis e previsíveis.

Dessa forma, o software tinha um detalhamento inicial antes da implementação, com foco na previsibilidade dos requisitos. Havia, também, dificuldade de lidar com mudanças, pois a divisão do desenvolvimento era inflexível, dificultando a incorporação de alterações — que são comuns no desenvolvimento de software —, o que levava a um custo elevado para alterações posteriores nos requisitos. Exemplos de metodologias dessa abordagem tradicional são o Modelo Clássico ou Linear (Waterfall) e o RUP (Rational Unified Process).

Por outro lado, as metodologias ágeis de software surgiram como uma alternativa às abordagens tradicionais, com o objetivo de aumentar o enfoque nas pessoas, e não nos processos. Em 2001, o “Manifesto Ágil” formalizou os princípios comuns a essas metodologias, enfatizando indivíduos e interações, software funcionando, colaboração com o cliente e respostas rápidas a mudanças, sendo, dessa forma, um contraponto ao desenvolvimento tradicional de software (Mainart & Santos, 2010). Exemplos dessa abordagem incluem o Extreme Programming (XP) e o Scrum.

2.3 No-Code (sem código)

A partir das novas demandas de mercado, das necessidades de adaptabilidade das soluções de software e das mudanças organizacionais, jurídicas e de compliance, passou-se a exigir que o desenvolvimento de software ficasse adaptado a essas características e mais ligado ao modelo ágil de desenvolvimento. Nesse sentido, Shridhar e Bose (2021) explicam que o conceito de no-code refere-se a plataformas que permitem o desenvolvimento de aplicações e softwares sem nenhuma necessidade de codificação manual, utilizando, para essa finalidade, ferramentas e interfaces visuais baseadas no conceito de “arrastar e soltar” componentes pré-construídos, que rapidamente mostram uma ideia de como as telas das aplicações ficarão.

Neste sentido, a grande maioria das plataformas no-code oferece um conjunto ainda mais abstrato de ferramentas e funcionalidades pré-construídas do que as plataformas low-code, de modo que essas plataformas abstraem a necessidade e a complexidade de escrita de algoritmos e códigos em linguagens de programação, permitindo que usuários com pouco ou nenhum conhecimento técnico em programação criem soluções digitais.

2.4 Low-Code (pouco código)

Em complemento, mas dando a possibilidade de se escrever pouco código por meio de linguagens de programação, têm-se as ferramentas e plataformas low-code. Para a IBM (s.d.), essa abordagem refere-se a uma capacidade de desenvolvimento de software que permite a entrega mais rápida de aplicações com o mínimo de codificação manual, de forma que essas plataformas utilizam uma interface gráfica de usuário e possuem funcionalidades para automatizar aspectos do processo de desenvolvimento, eliminando dependências das abordagens de programação tradicional.

O termo low-code surgiu no contexto da transformação digital em 2014, pela Forrester Research, tendo sido uma evolução do software baseado em modelo e do desenvolvimento de aplicações rápidas, chegando à geração automática de código e à programação visual, conforme explicam Alves e Alcalá (2022).

3 Os Benefícios e Desafios da Abordagem No/Low-Code

Esse modelo de desenvolvimento baseado em pouca ou nenhuma codificação tem chamado a atenção das empresas, principalmente pela facilidade que a abordagem traz, além da baixa curva de aprendizado e do tempo de entrega. Dessa forma, destacam-se alguns benefícios principais e inerentes a tal abordagem:

- **Redução de custos:** com essa abordagem, a possibilidade de validar ideias rapidamente evita o desperdício de recursos em funcionalidades desnecessárias; há também uma

redução nos custos de programação e um menor investimento inicial em setup, treinamento e deployment (Redação Economia SC, 2021).

- **Velocidade de desenvolvimento:** Alves e Alcalá (2022) versam que um dos benefícios mais valorizados é a velocidade com que as aplicações podem ser desenvolvidas, pois plataformas no/low-code permitem que usuários desenvolvam aplicativos em poucas horas ou dias. Destacam também que as plataformas dessa categoria podem reduzir o tempo de desenvolvimento de aplicações de cinco a dez vezes, diminuindo de 50% a 90% do tempo necessário para realizar melhorias em aplicações digitais, em comparação com modelos clássicos.
- **Capacitação de desenvolvedores cidadãos:** também chamados de citizen developers, são profissionais sem conhecimento técnico específico e avançado em programação, mas que possuem grande conhecimento da área de negócio em que atuam. Dessa forma, a Redação Economia SC (2021) explica que, se esses colaboradores forem treinados em ferramentas no/low-code, tornam-se habilitados para criar soluções, o que ajuda a lidar com a baixa oferta de desenvolvedores no mercado de trabalho e, muitas vezes, na própria organização.
- **Maior envolvimento das áreas de negócio:** as partes com maior conhecimento dos procedimentos, os desenvolvedores cidadãos, têm participação ativa desde a concepção até a validação das soluções digitais. Isso aproxima as abordagens de desenvolvimento ágil do modelo no/low-code, além de aproximar as equipes das áreas de negócio do time de TI, envolvendo todos no ciclo de vida de criação de aplicativos, o que resulta em maior eficiência e redução de falhas nos processos e no software.

Por outro lado, essa abordagem gera algumas preocupações, bem como desafios e limitações:

- **Limitações de personalização e funcionalidades:** devido à natureza da facilidade que essas ferramentas oferecem, muitas vezes há dificuldade de ir além do que é disponibilizado. Para muitos desenvolvedores profissionais, isso acaba “engessando o desenvolvimento” e limitando o aprofundamento em algumas funcionalidades que as próprias áreas de negócio solicitam. Dessa forma, em alguns casos, existe dificuldade em modelar decisões e realizar desenvolvimentos mais complexos, limitando a solução desejada ao que é oferecido pelas ferramentas (Redação Economia SC, 2021).
- **Desafios em testes e depuração:** no desenvolvimento de software é muito comum e útil realizar testes das mais variadas formas e também a depuração de código, na qual é possível verificar, linha a linha, os conteúdos das variáveis para detectar e corrigir erros de programação ou até mesmo de dados. Porém, nas ferramentas no/low-code existe baixa aderência a essa abordagem, restando muitas vezes apenas os testes com os resultados mostrados em tela, o que dificulta abordagens mais profundas.
- **Limitações de integrações:** apesar de hoje em dia as plataformas de baixo código incorporarem cada vez mais formas de integração com outras tecnologias, ainda existe limitação ou grande dificuldade em realizá-las, dependendo da plataforma utilizada. Além disso, podem ocorrer instabilidades em integrações com outros serviços ou tecnologias quando se utiliza no/low-code, afirma a Redação Economia SC (2021).
- **Desafios de governança e necessidade de treinamento:** a necessidade de treinamento nessas plataformas, principalmente para desenvolvedores cidadãos que nunca tiveram contato com desenvolvimento de software, será presente, sendo que em algumas plataformas a usabilidade e a curva de aprendizado são mais fáceis do que em outras. Além disso, uma grande preocupação são os desafios de governança, pois os responsáveis pelas áreas de TI das organizações (CIOs) precisam adotar uma mentalidade mais aberta em relação ao desenvolvimento de software, além de lidar com

a falta de experiência em baixo código e a ausência de políticas de governança e segurança em TI para esse novo tipo de desenvolvimento. Portanto, afirmam Alves e Alcalá (2022) que a TI deve se preocupar e atuar na segurança, na governança e na consistência do que for feito nessas plataformas no/low-code.

4 No/Low-Code como Suporte à Transformação Digital

Como explicado anteriormente, a transformação digital (TD) nas empresas e organizações é considerada um imperativo para a sobrevivência delas. Ela envolve mudanças abrangentes no modelo de negócios para aproveitar as vantagens das tecnologias digitais, exigindo alterações na mentalidade, na cultura, nos processos, nos recursos e nos métodos organizacionais. Isso inclui a capacidade de mudança e a resposta rápida das organizações, consideradas habilidades cada vez mais importantes para o sucesso de uma organização, tornando as ferramentas no/low-code estratégicas para apoiar e, muitas vezes, sustentar a TD.

Alves e Alcalá (2022) explicam que a abordagem de pouco código permite a criação e a entrega rápidas de aplicações de negócio com o mínimo de codificação manual, o que resulta em maior velocidade na implementação de soluções digitais e em menores custos e tempo de implementação, em comparação com os métodos clássicos de desenvolvimento de software.

Além disso, ao reduzir o tempo gasto com codificação, as equipes podem dedicar mais tempo à inovação e responder rapidamente a novas necessidades, ou a mudanças nas necessidades dos negócios e organizações, gerando a capacidade de validar ideias e requisitos rapidamente antes de investir muitos recursos na solução, o que acaba sendo uma grande vantagem. Parimi (2025) defende que essa capacidade e agilidade de resposta aos negócios das organizações são essenciais em um cenário de transformação digital contínua.

Neste sentido, as plataformas no/low-code democratizam o desenvolvimento de aplicações, tornando a tecnologia mais acessível a uma ampla gama de usuários e permitindo que as empresas resolvam seus problemas de negócio de forma independente, sem depender

totalmente do departamento de TI ou de desenvolvedores profissionais. Portanto, essa democratização impulsiona a transformação digital ao permitir que mais pessoas contribuam para a criação de soluções digitais (Parimi, 2025).

5 Estratégia para Implantação de No/Low-Code nas Organizações

É essencial, para a implantação de no/low-code nas organizações, que o primeiro passo seja a definição de qual plataforma será utilizada, inclusive verificando qual é o ecossistema e quais são as plataformas já existentes na organização, como, por exemplo, Google Workspace e Microsoft 365. Isso visa à maior integração entre os aplicativos que serão desenvolvidos, bem como a um possível impacto em menores custos de licenciamento (eventualmente, a ferramenta de no/low-code já está inclusa na plataforma que a organização utiliza).

É importante ressaltar que investir em uma plataforma no-code pode ser interessante se a organização for capacitar uma grande quantidade de desenvolvedores cidadãos e usuários de negócio que não têm experiência prévia em programação. Convém verificar, também, se existe a necessidade de agilidade e rapidez na prototipagem e na implementação de aplicativos simples a médios e setorializados. Se, por outro lado, a necessidade for de maior poder de personalização, de lógica de negócios mais complexa e de integração com sistemas legados que não são facilmente acessíveis via conectores no-code, então a abordagem low-code pode ser a mais recomendada, conforme explica Matthiesen (2022).

Um segundo passo, conforme pontua a Redação Economia SC (2021), é a identificação de potenciais desenvolvedores cidadãos (citizen developers) e a capacitação deles, pois essas tecnologias permitem que pessoas sem conhecimentos profundos em programação consigam desenvolver aplicativos em tempo relativamente curto. Essa identificação pode ser realizada pelas áreas de negócio definidas pela alta gestão, com o apoio da área de TI da organização, de modo que a TI possa impulsionar a adesão ao no/low-code sem comprometer a qualidade do parque tecnológico da organização e dando autonomia a esses indivíduos. Cabe também à TI

auxiliar esses desenvolvedores cidadãos, definindo o que pode ser feito nas áreas de negócio e promovendo boas práticas de desenvolvimento, repositório de dados, informações e backups, além de orientações sobre segurança da informação e preceitos de Governança de TI alinhados ao negócio organizacional.

Neste sentido, é importante, também, que a organização determine quais projetos de software serão de responsabilidade da TI e quais serão abordados com a plataforma no/low-code, pois a TI tem um papel essencial em atuar na segurança, na governança e na consistência do que for desenvolvido em no/low-code na organização. Isso envolve, inclusive, oferecer as ferramentas adequadas, como a plataforma a ser adotada, e dar suporte de TI às equipes de citizen developers.

6 Possível Metodologia de Desenvolvimento de Aplicativos No/Low-Code

Pode-se dizer que uma metodologia de desenvolvimento de software é um conjunto de atividades e resultados associados que auxiliam na produção de software, ou seja, pode incluir fases ou passos subdivididos de forma ordenada, fazendo com que o desenvolvimento seja gerenciado de forma eficaz até a obtenção do resultado pretendido (Soares, 2004).

Como se tem mostrado no atual estudo, a abordagem de desenvolvimento no/low-code surgiu como uma alternativa para a criação de aplicações digitais com o mínimo de codificação manual possível e, embora esse desenvolvimento se beneficie dos princípios ágeis, como entregas rápidas e iterações, ele também pode seguir uma metodologia organizada e estruturada própria.

Dessa forma, propõem-se cinco etapas para o desenvolvimento na abordagem no/low-code: análise do negócio, modelagem de dados, desenho das interfaces, produto mínimo viável e disponibilização, unindo a visão de desenvolvimento ágil. Vejamos cada uma em detalhe:

- **Análise do negócio:** considerando que agora existem desenvolvedores cidadãos lotados nas áreas de negócio de interesse onde haverá o desenvolvimento no/low-code,

essa análise fica mais facilitada. Entende-se que a análise do negócio consiste em compreender profundamente o processo que será digitalizado/sistematizado. Em uma abordagem ágil, essa análise não precisa ser exaustiva e detalhada em um único momento; em vez disso, pode ser realizada em ciclos curtos (iterações), focando em uma parte específica por vez (Mainart & Santos, 2010).

- **Modelagem de dados:** é a etapa de organização dos dados, de forma conceitual, lógica e física, para que as plataformas de no/low-code possam utilizá-los. Algumas plataformas permitem a conexão direta com fontes de dados distintas, como Microsoft Excel, MySQL, PostgreSQL e Google Planilhas; outras necessitam que a modelagem seja feita diretamente nelas, por meio de entidades, restrições e dependências dos dados. Alves e Alcalá (2022) explicam que muitas plataformas no/low-code facilitam essa modelagem com recursos visuais e de “arrastar e soltar”, permitindo que a equipe de negócio, com o conhecimento do processo, participe ativamente da definição da estrutura de dados.
- **Desenho das interfaces (telas):** o desenho das telas segue uma abordagem também iterativa e focada no usuário, ou seja, em cada iteração as interfaces necessárias para o incremento atual são criadas. As LCDPs (Low-Code Development Platforms) possibilitam um aumento da personalização das aplicações e, dessa forma, uma melhor experiência de uso, muitas vezes em um período curto — após a conexão com a fonte de dados, já aparecem as principais telas e interfaces do sistema. Alves e Alcalá (2022) complementam informando que as plataformas no/low-code oferecem interfaces intuitivas e bibliotecas de componentes pré-construídos, o que acelera o processo de design e permite o foco na usabilidade.
- **Produto Mínimo Viável (PMV):** o PMV é um conceito central da abordagem ágil como um todo e se encaixa facilmente no desenvolvimento no/low-code. É uma versão

inicial da aplicação com as funcionalidades essenciais identificadas já nas primeiras versões da análise de processos do negócio. Soares (2004) explica que o PMV permite a experimentação e a coleta de feedback antecipado dos usuários, direcionando o desenvolvimento e os ajustes das versões futuras, o que se alinha ao princípio ágil de entregar o software funcionando com frequência. Neste sentido, as plataformas de desenvolvimento no/low-code proporcionam e facilitam a criação e a rápida implantação de um PMV.

- **Disponibilização:** a disponibilização (ou publicação) do aplicativo para os usuários finais também acontece de forma iterativa e incremental, pois, após a validação do PMV e a implementação de funcionalidades adicionais em iterações subsequentes, novas versões dos aplicativos são disponibilizadas periodicamente. As plataformas de no/low-code geralmente oferecem processos simplificados de disponibilização, muitas vezes com poucos cliques, podendo ser de forma online e/ou offline em alguns casos. Isso vai ao encontro das entregas frequentes e da rápida necessidade de mudanças, características das metodologias ágeis (Soares, 2004).

Por fim, a sugestão acima, considerando os princípios do desenvolvimento ágil, iterativo e incremental, permite:

- flexibilidade e adaptabilidade às mudanças nos requisitos e no ambiente de negócios;
- entrega contínua de valor aos usuários, por meio de novas versões frequentes e incrementais do aplicativo;
- redução de riscos por meio da validação precoce de funcionalidades do PMV e do feedback contínuo dos usuários;
- maior velocidade de desenvolvimento e implantação de soluções digitais que façam sentido para a organização, além de uma colaboração mais estreita das equipes de TI e de negócio em relação ao ciclo de vida do desenvolvimento.

7 Considerações Finais

Procurou-se demonstrar, no presente estudo, que as abordagens tradicionais de desenvolvimento de software, no contexto moderno das organizações, passam a não responder a parte das expectativas da inovação e do cenário competitivo entre as empresas, necessitando, assim, de mais agilidade e de abordagens mais flexíveis e responsivas. Neste contexto, a transformação digital, mais do que a simples adoção de novas tecnologias, representa uma complexa reestruturação organizacional e cultural, que necessita da reconfiguração de processos, de mentalidades, do incentivo da alta gestão e de novas ferramentas.

De forma complementar, buscou-se evidenciar que a adoção de plataformas no-code e low-code constitui uma alternativa altamente eficaz para a aceleração da transformação digital nas empresas, pois permitem a criação ágil de aplicações e promovem o envolvimento de profissionais do negócio (desenvolvedores cidadãos) no desenvolvimento dos softwares, reduzindo significativamente os custos e os prazos de entrega e ampliando o alcance e a democratização da inovação tecnológica nas organizações.

Por fim, apesar dos benefícios evidentes, a adoção dessas plataformas requer cuidados com aspectos de governança, segurança e capacitação dos desenvolvedores cidadãos. Mostrou-se também, ao longo do estudo, que a definição de estratégias claras de implantação, a escolha adequada das ferramentas e a delimitação de responsabilidades entre a TI e as áreas de negócio são fatores críticos de sucesso, além de ter sido abordada uma possível metodologia para o desenvolvimento de aplicativos usando o no/low-code. Portanto, pode-se concluir que o desenvolvimento no/low-code, quando devidamente estruturado e alinhado aos objetivos organizacionais, representa uma poderosa abordagem para a transformação digital sustentável, incremental e alinhada às demandas organizacionais da atualidade.

Referências

- Alves, F. R., & Alcalá, S. G. S. (2022). Análise da abordagem low-code como facilitador da transformação digital em indústrias. *Revista e-TECH: Tecnologias para Competitividade Industrial*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.18624/etech.v15i1.1186>
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). (2024). *Plano diretor da Embrapa: 2024–2030*. Embrapa. <https://www.embrapa.br/plano-diretor>
- IBM. (s.d.). *What is low-code?* IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/low-code>
- Mainart, D. de A., & Santos, C. M. (2010). *Desenvolvimento de software: processos ágeis ou tradicionais? Uma visão crítica* [Anais do ENACOMP 2010]. https://www.enacomp.com.br/2010/anais/artigos/completos/enacomp2010_4.pdf
- Matthiesen, R. C. (2022). *Comparação de funcionalidades: OutSystems, Mendix, Microsoft Power Apps e Salesforce Cloud*. MUST University.
- Parimi, S. K. K. (2025). *Impact of low-code/no-code platforms*. ResearchGate. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34792.79366>
- Project Management Institute (PMI). (2023). *The digital transformation playbook: what you need to know and do* (2ª ed.). Project Management Institute.
- Redação Economia SC. (2021). *8 passos para o departamento de TI impulsionar o uso de low-code na empresa*. Economia SC. <https://economiasc.com/2021/07/24/8-passos-para-o-departamento-de-ti-impulsionar-o-uso-de-low-code-na-empresa/>
- Shridhar, S., & Bose, S. (2021). Analysis of low code-no code development platforms in comparison with traditional development methodologies. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, 9(12), 508–513. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2021.39328>
- Soares, M. dos S. (2004). *Comparação entre metodologias ágeis e tradicionais para o desenvolvimento de software*. Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC).

Westerman, G., Calmejane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2011). *Digital transformation: a roadmap for billion-dollar organizations*. MIT Center for Digital Business & Capgemini Consulting.